

10. Лукашенко Д.В. Адаптивная стратегия как основа взаимодействия личности с социальной среды / Д.В. Лукашенко // Человеческий капитал. – 2014. – № 7 (67). – С. 23-31.

11. Платонов В.Н Теории адаптации и функциональных систем в развитии системы знаний в области подготовки спортсменов / В.Н. Платонов // Наука в олимпийском спорте. – 2017. – № 1. – С. 29-47.

12. Сидорин А.В. Модель и функции системы менеджмента устойчивого развития предприятия / А.В. Сидорин, Н.С. Макарова // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), 2012. – № 4 (12). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-i-funksii-sistemy-menedzhmenta-ustoychivogo-razvitiya-predpriyatiya>

13. Сидорин А.В. Адаптивная стратегия организации // Вестник евразийской науки. - 2013. № 2 (15). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnaya-strategiya-organizatsii>

14. Сидорин А.В. Методический подход к анализу внешней и внутренней среды организации с целью разработки ее адаптивной стратегии / А.В. Сидорин, В.В. Сидорин / Научно-технический журнал «Теория. Практика. Инновации». 2016. – № 2. – С. 45-72.

15. Сидорин А.В. Процессный подход к разработке адаптивной стратегии организации на основе анализа ее внешней и внутренней среды [Текст] / А.В. Сидорин, В.В. Сидорин // Организатор производства. – 2016. – Т. 70. – № 3. – С. 28-42.

УДК [351:327.82]:339.138
DOI

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ ГОСУДАРСТВА

ЧЕРНАЯ Л.В.,

**канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности**

ТРОЩИНА М.В.,

**старший преподаватель кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследовано развитие бренда государства в исторической ретроспективе. Рассмотрена его сущность. Проанализирован процесс эволюции бренда. На основе группировки научно-теоретических подходов к управлению брендом государства, определены его механизмы.

Ключевые слова: бренд государства, механизмы управления брендом государства, имидж государства, конструкт бренда, трансформация бренда

GOVERNMENT BRAND MANAGEMENT MECHANISMS

CHERNAYA L.V.,
Candidate of State Administration, Associate
Professor of the Department of Foreign Economic
Activity Management;

TROSHCHYNA M.V.,
Senior Lecturer of the Department of Foreign
Economic Activity Management;
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article investigated the development of the state brand in historical retrospect. Its essence was considered. The process of brand evolution was analyzed. Based on the grouping of scientific and theoretical approaches to the management of the brand of the state, its mechanisms are determined.

Keywords: state brand, state brand management mechanisms, state image, brand construct, brand transformation

Актуальность. В современных условиях развития мировой экономики, которая характеризуется высокой конкурентной средой, возрастает роль эффективного управления брендом государства.

С одной стороны, данный факт обусловлен невозможностью получения коммерческого макроэкономического успеха в силу отрицательного (недостаточно сформированного) целостного имиджа, что приводит к ограничениям или сложностям в экономических, дипломатических, политических и др. отношениях.

С другой стороны, современные тренды и мировой опыт доказывают, что бренды непосредственно влияют на общественность, формируя, при этом, доверие к государственной политике, поскольку ее эффективная информационно-коммуникационная составляющая является мощным имиджевым инструментом для развития в международном пространстве.

В данном контексте, понимание сущности и роли бренда государства, его имиджа и репутации, а также умение эффективно формировать комплексную программу стратегического развития требует разработки и внедрения интегрированной слаженной политики в данной области.

В этой связи проблема управления брендом государства остается актуальным и перспективным направлением, а также представляет научный и практический интерес.

Анализ последних исследований и публикаций. В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес ученых и практиков по проблемам управления брендами.

Так, механизмы создания успешных брендов достаточно подробно и в различных аспектах исследуются в трудах Ж.-Н. Капферера, Э. Райса, Дж. Траута, Г. Чермессона.

Прикладным аспектам управления брендами уделяют внимание Д. Аакер, Т. Гед, С. Дэвис, А. Зозулев, Е. Кобзева, Ф. Котлер, В. Припотень и др.

В трудах Р. Блэкуэлла, В. Ильина, П. Миниарда, Ф. Райхельда, Дж. Энджела и др. бренды рассматриваются с позиции поведения потребителей.

Системное управление брендами рассматриваются в работах И. Беганской, И. Грошева, А. Краснослободцева, Н. Ольмезовой, С. Старова и др.

Однако, практически отсутствуют работы, в которых был бы представлен целостный механизм управления брендом с учетом национальной специфики, поскольку большинство ученых склоняется к мнению, что более целесообразно рассматривать процесс управления имиджем страны, так как бренд в контексте и масштабе государства является слишком сложным понятием для эффективной практической реализации.

Цель статьи: исследование и обоснование внедрения механизмов управления брендом как современного эффективного инструмента повышения имиджа государства.

Изложение основного материала исследования. Сегодня бренд выступает интеграционно-коммуникативным и неотъемлемым атрибутом современных социальных отношений в условиях глобализации.

Для определения места и роли бренда необходимо, прежде всего, рассмотреть историю происхождения данного феномена и его трансформации в сфере государственного управления, поскольку его прообразы отражают эволюционный характер развития. Выступая первоначально как инструмент маркировки принадлежности собственности с визуальным закреплением права собственника на тот или иной предмет и идентификацией владельца, впоследствии становится олицетворением субъекта, создавшего продукт. Это, в свою очередь, способствовало облегчению выбора потребителям и определению лица, которое несет ответственность за использование данного продукта. Дальнейшая трансформация переросла в символы определенного стандарта качества продукта (услуги), способствовавшие идентификации самого качества замаркированного продукта. В современном понимании бренд – это атрибут определенного имиджа, стиля, потребления, то есть, таким образом, идентифицируется личность, которая включила в жизненное пространство тот или иной бренд. Если говорить об исторических прообразах современного бренда, то они могут быть представлены в виде визуальных обозначений, как показано в табл. 1 [1, с. 15].

Следует отметить, что в историческом контексте понятия «бренд» и «позиционирование» тесно взаимосвязаны. Так, в 1972 г. Дж. Траут и Э. Райс вели активную международную пропаганду теории позиционирования, быстро завоевавшую весь рекламный мир, в американском журнале «Возраст рекламы», где была опубликована серия статей «Эра позиционирования». Идеи этих авторов показали лидерам мирового рекламного рынка простыми, понятными и практически полезными. По завершению десятилетней апробации своих теоретических взглядов, американские исследователи в 1981 г. издали труд «Позиционирование. Битва за умы» [2, с. 16]. В дальнейшем авторы, как и их последователи, широко освещая идеи развития позиционирования на мировых рынках, взяли на вооружение новейшую тему – брендинг. Однако, термин «бренд» появился в 1987 г. [3, с. 11; с. 20].

Исторические прообразы бренда

Категории	Период возникновения	Описание
Тамга	V-III вв. до н. э.	У древних народов знак родовой принадлежности, который соотносит индивидуума к определенному клану (родовой общине)
Клеймо	X-XI вв.	Знак авторства ремесленника, которым метился продукт, произведенный для продажи
Рекламный символ	1266 г.	Изобразительный знак, который служит для привлечения покупателя и его информирования о деятельности предпринимателя (не сообщает о качестве продукта, не дает гарантии качества)
Знак обслуживания	1870 г.	Изобразительный, графический, комбинированный символ, который гарантирует высокое качество обслуживания, привлекает покупателя, информирует о характере услуг
Торговая вывеска	XIX-начало XX вв.	Изобразительный, словесный, комбинированный знак, который информирует о наличии товара, об оказании услуг, иногда гарантирует их качество
Торговый образ	XX в.	Персонифицированная торговая марка, которая закрепляет ассоциацию положительного образа организации с хорошим качеством товаров (услуг)

Вместе с тем, история развития брендов в западной практике подразумевает прохождение трех этапов, представленных на рис. 1 [4, с. 26]. Таким образом, впервые появившись, как система управления товарами (услугами), бренды позволяли решить проблему их различий не только для производителей, но и потребителей. Иными словами, бренды стали альтернативой большому количеству никому не известной продукции, с непонятной репутацией и средним качеством (мыло, крупа и т.д.). В данном аспекте, бренд выступает как совокупность атрибутов и преимуществ, которая отделяет его от аналогов, вызывая сильные и стойкие эмоции у потребителя при виде объекта бренда или услышав о нем.

Рис. 1. Этапы развития бренда

То есть бренд – это результат воплощения комбинации ассоциаций и эмоций в сознание человека. Так, например, брендом может выступать название страны (например, Донецкая Народная Республика) для всех патриотически настроенных граждан и другой целевой аудитории. Кроме того, брендами могут быть и иные национальные символы (образы), выступающие элементами позиционирования дестинации (туристические, спортивные, политические, инвестиционные, инновационные и др.). Как видим, бренд выступает движущей силой по достижению конечного результата – положительное позиционирование страны с целью повышения имиджа государства на мировой арене. Бренд государства, в конечном итоге, – это деятельность соответствующих структур органов власти, направленная на формирование восприятия целостности бренда страны в сознании населения и неограниченного количества индивидов во внешнем измерении. Изложенное выше позволяет сделать вывод, что для улучшения репутации Донецкой Народной Республики, как внутри страны, так и за ее пределами, необходима целенаправленная системная работа, требующая концептуального подхода и мониторинга результатов, причем инициатором ее должно быть государство.

Кроме того, следует констатировать, что создать результативный механизм управления брендом, используя только технологии PR, невозможно, поскольку для этого необходимо привлечь систему управления, ядром которой является реальная привлекательность страны, а не имитационная, декларативная деятельность. Поскольку механизм управления брендом государства выступает как совокупность взаимосвязанных элементов, то его функционирование обеспечивается всеми участниками процесса управления.

Как видим, основным конструктом бренда государства являются его механизмы как наиболее активная часть системы управления. Взаимосвязь элементов механизма управления брендом представлена на рис. 2. Механизм управления брендом государства включает в себя уровни, представленные в табл. 2. При этом, формы и направления развития бренда подвержены некоторым рискам низкой окупаемости в среднесрочной перспективе.

Таблица 2

Уровни механизма управления брендом государства

Уровни	Направления развития
1. Институциональный	Разработка государственными органами управления стратегических (перспективных) планов и целей
2. Организационный	Формирование и внедрение механизмов позиционирования и продвижения бренда
3. Коммуникационный	Совершенствование механизмов продвижения бренда, направленное на повышение эффективности использования существующей единой системы каналов коммуникации
4. Информационный	Расширение механизмов раскрытия и распространения информации, способствующей продвижению бренда

Система мониторинга эффективности управления брендом государства может осуществляться в двух диапазонах, что отражено на рис. 3 [5, 124].

Рис. 2. Механизмы управления брендом государства

При реализации механизмов управления брендом государства обеспечивается эффективное продвижение позитивного восприятия страны в мире.

Рис. 3. Диапазоны системы мониторинга эффективности управления брендом государства

Выводы. Таким образом, бренд является эффективным инструментом конкурентной борьбы, а также своеобразным стратегическим преимуществом, позволяя государству развиваться в нестабильных условиях. В свою очередь, механизмы управления брендом направлены на решение проблем не только создания благоприятного имиджа государства, но и на определение его восприятия на внутреннем уровне, внутри страны, а также в глазах внешних аудиторий, которые являются стратегическими и потенциально интересными для международного сотрудничества. Это, в свою очередь, подтверждает тезис о перспективности исследования в дальнейшем.

Список использованных источников

1. Системное управление брендами: учебник / И.Ю. Беганская, Л.В. Черная, М.В. Трощина. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 343 с.
2. Позиционирование. Битва за умы / Дж. Траут, Э. Райс. – СПб. : Издательство «ПИТЕР», 2017. – 352 с.
3. Макашев М.О. Бренд-менеджмент: учебное пособие / М.О. Макашев. – СПб. : Питер, 2013. – 224 с.
4. Гречин Е.Ю. Создание брендов. Развитие и применение идей Эла Райса на российском рекламном рынке / Е.Ю. Гречин. – СПб. : Питер, 2013. – 208 с.
5. Ольмезова Н.А. Управление позиционированием портфеля брендов: дисс. ... канд. экон. наук / Ольмезова Н.А.; [Место защиты: Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»]. – Донецк, 2017. – 177 с.

УДК 334.71 : 338.47
DOI

**ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ**

ШУМАЕВА Е.А.,

**канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента и хозяйственного права;**

САВКОВА Е.О.,

**канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры
автоматизированных систем управления;**

КОЛОБОВА В.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и
хозяйственного права**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена имитационная модель, позволяющая провести оценку и обеспечить научно обоснованный выбор оптимальной стратегической альтернативы интеграционного развития предприятий транспортной отрасли